

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20511750>

XALQARO AUDIT STANDARTLARINI O'RGANISHDA AUDITNING SHAKILIANISHI VA TURLARI

Xodjayeva Muhayyo Ulmasovna

Qarshi davlat texnika universiteti assistent o'qituvchisi

muhayyoolmasovna@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xalqaro audit va ishonch bildirish standartlari Kengashining (XAIBSK) sifat nazorati, audit, ko'rib chiqish, boshqa ishonch bildirish va turdosh xizmatlar bo'yicha standartlari, atamalar glossariysi va xalqaro standartlarga muqaddima, hamda to'la vakolatli bo'lmagan Xalqaro audit amaliyoti izohlarini (XAAI) talqin qilgan. Auditning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida joriy qilish masalalari atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Auditor, operatsion audit, majburiy audit, halolik, mustaqillik, maxfiylik, professional kompetentlilik, professional xizmatlar, o'zaro munosabatlar

Аннотация: В данной статье рассматриваются стандарты Международного совета по стандартам аудита и обеспечения достоверности (IAASB) в области контроля качества, аудита, проверки, других услуг по обеспечению достоверности и связанных с ними услуг, приводится глоссарий терминов и введение в международные стандарты, а также неавторитетные Международные рекомендации по аудиторской практике (IAPS). Подробно освещаются вопросы внедрения международных стандартов аудита в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: Аудитор, оперативный аудит, обязательный аудит, добросовестность, независимость, конфиденциальность, профессиональная компетентность, профессиональные услуги, взаимоотношения.

Abstract: This article interprets the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) standards on quality control, auditing, review, other assurance and related services, a glossary of terms and an introduction to international standards, as well as the non-authoritative International Auditing Practice Statements (IAPS). The issues of implementing international auditing standards in the Republic of Uzbekistan are covered in detail.

Keywords: Auditor, operational audit, statutory audit, integrity, independence, confidentiality, professional competence, professional services, relationships.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganligi tufayli iqtisodiy islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish, bozor iqtisodiyotining huquqiy asoslari, demokratik davlat qurish va uni rivojlantirishning shart-sharoitlari yaratildi. Bu borada mamlakatimizda iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlari aniq belgilanib, iqtisodiyotni va xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar faoliyatini erkinlashtirishda katta ishlar amalga oshirilmaqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va iqtisodiy o‘shishning yuqori sur‘atlarini saqlab qolish, jumladan, milliy valyuta va ichki bozordagi narx darajasining barqaror bo‘lishini ta’minlash - eng muhim ustivor vazifamizdir”¹. Shuningdek, xo‘jalik subyektlarini yanada rivojlantirish masalalari 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan ustuvor yo‘nalishlarda ham alohida belgilab berilgan².

Har qanday zamonaviy buxgalter va har bir rahbar xodim tomonidan bank yoki kompaniyani rivojlanishi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashida duch kelinayotgan iqtisodiy muammolarni hal qilishda o‘z buxgalterlariga ishonch hosil qilgani holda, ularni yuqori malakasi va ish tajribalari xalqaro amaliyot, ya’ni moliyaviy hisobotning halqaro standartlari (MHXS)ga tayanib eng yaqin yordamchi deb qarashi zarur. Bu esa respublikamiz iqtisodiyoti yanada rivojlanishining muhim omillaridan biriga aylanadi.

Tadqiqot metodologiyasi:

O‘rta asrlardan boshlab yevropada hokimiyat shartnomalarini turli javobgarlar tomonidan tasdiqlab, qayd etish odat tusiga kirdi va shu yo‘sinda asta-sekin buxgalteriya hisobi va nazorat shakllana boshladi, XIV asrda ikki yoqlama yozish usuli paydo bo‘ldi va mulk yo‘nalishi ustidan nazorat kuchaydi.

Ko‘plab mamlakatlar iqtisodida aktsionerlik jamiyatlari paydo bo‘la boshladi. Albatta, bunday sharoit moliyaviy inqirozlarni ham chetlab o‘tmadi va investorlar manfaatlarini himoya qila oladigan buxgalteriya- eksperimentlariga talab oshdi. Angliya parlamenti vaziantni nazorat qilib turish uchun zarur qonunlar to‘plamini qabul qildi. Bularning hammasi auditorlar buxgalteriya hisobi va hisobotlarning haqqoniyligini nazorat qilishga qaratdi.

Auditning rivojlangan davrlari 1930 yildagi chuqur iqtisodiy langlikdan so‘nggi davrlarga to‘g‘ri keladi. Misol uchun, AQShda 1932 yilda «Qimmatli qog‘ozlar haqiqiyliги to‘g‘risida Dalolatnoma (AKT)» qabul qilindi. Bu aktsiya va obligatsiyalar

¹ Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 66 б.

² «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сондли фармони.

chiqarib, turli shtatlarda faoliyat ko'rsatadigan xususiy korporatsiyalarni mustaqil auditdan o'tkazishni tartibga soluvchi birinchi federal qonun edi. 1939 yildan boshlab buxgalterlarning Amerika instituti izlanishlar byulleteni va audit muolajalariga taalluqli hisobotlarni chop eta boshladi - bu auditni standartlashtirishga tegishli birinchi rasmiy hujjat edi.

Hozirgi kunda konsalting faoliyati ko'proq ma'lumot texnologiyalari va ma'lumot menejmentiga qaratilgan. Umuman turli mamlakatlarda, shu jumladan O'zbekistonda ham audit amaliyoti va tashkil qilinishi o'z xususiyatlariga ega. (1-jadval)

Miqdoriy o'lchash mumkin bolgan ma'lumot turli shaklda bo'lishi inumkin. Misol qilib quyidagilarni keltirib o'tish mumkin: moliyaviy hisobot, xo'jalik mablag'lari va ularning ish jarayonidagi harakatlarni natura holda ifodalash, ma'lum bir mahsulotni ishlilab chiqarish uchun sarflangan vaqt birligi, alohida shaxsning soliq deklaratsiyasi, kontraktlarning summalari va hokazo. Bundan ko'rinadiki ma'lumotlarni baholash mezonlari ham turlicha bo'ladi. Masalan, qayta ro'yxat qilish usuli bilan moddiy boyliklarning saqlanishini aniqlash yoki g'azna hisobotlar auditi yordamida pul mablag'larining o'z vaqtida kirim qilinishi, samarali va maqsadga muvofiq ishlatilishini tekshirish mumkin. Foydalaniladigan mezonlar auditning maqsadidan kelib chiqadi.

Ushbu jadvalda auditning turli davrlarda tashkil qilinishi taqqoslangan.

(1-jadval)

Mamlakat	Ko'rsatkich		
	Auditning asosiy maqsad	Auditorlik faoliyatini tartibga soluvchi organlar	Professional Auditor kadrlar tayyorlash tizimi
Angliya	Buxgalteriya hisobining haqqoniyligini nazorat qilish, hisobot tizimi va korxonalar moliyaviy hisoboti to'g'risida fikr bildirish	Diplomlangan buxgalter va auditorlar qo'mitasi	Diplomlangan buxgalter va auditorlar qo'mitasi
Frantsiya	Iqtisodning nodavlat sektorida moliyaviy hisobotlar haqqoniyligining tashqi moliyaviy nazorati	1. Buxgalter- ekspeditor organi 2. Taftishchilar milliy palatasi	1. Buxgalter- ekspeditor organi 2. Taftishchilar milliy palatasi

AQSh	Xolis auditorlar tomonidan moliyaviy hisobotni tekshirish va ekspert konsultativ faoliyat	1. Auditorlar uyush-masi moliyaviy hisobotni federatsiyasi 2. Ichki taftishchilar instituti 3. Buxgalterlar instituti	1. Diplomlangan auditorlar instituti 2. Ichki auditorlar instituti
Shvetsiya	Kompaniyalar, korxonalar, banklar, tashkilotlar moliyaviy hisobotini va xo'jalik muomalalarini buxgalteriya schyotlarida aks ettirilishini tekshirish	3. Buxgalterlar instituti 1. Auditorlik faoliyati komissiyasi 2. Auditorlarning Shvetsiyajamiyati (SRS)	1. Auditorlik faoliyati bo'yicha komissiya 2. Auditorlar malakasini oshirish instituti (UPEB) 3. Auditorlarning Shved jamoasi
Rossiy	Buxgalteriya hisobotlarini RF qonunchiligiga mosligini mustaqil buxgalteriya ekspertizasi orqali aniqlash	RF prezidenti huzuridagi auditorlik faoliyati bo'yicha kommissiya, SALA MF va RF MF, Rossiya auditorlar palatasi	SALAK MF va RF MF oquv-metodik markazi
O'zbekiston	Moliyaviy hisobot va boshqa moliyaviy axborot to'g'riligi hamda qonun hujjatlariga mosligini aniqlash maqsadida xo'jalik yurituvchi sub'ektning moliyaviy hisobotini va u bilan bog'liq moliyaviy axborotni tekshirish	1. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi 2. Buxgalterlar va auditorlar assotsiatsiyasi 3. O'zbekiston Respublikasi auditorlar palatasi	1. Buxgalterlar va auditorlar assotsiatsiyasi 2. O'zbekiston Respublikasi auditorlar palatasi

Manba: Auditorlik faoliyatining xalqaro standartlari asosida tuzilgan.

Audit tekshiruvlari xalqaro amaliyotda maqsad va vazifalariga ko'ra quyidagi to'rtta asosiy turlarga bo'linadi:

1. O'tkazilish tartibiga ko'ra:

- **Majburiy audit:** Qonunchilik talablariga binoan tashkilotlarning moliyaviy hisobotlari har yili majburiy tartibda mustaqil auditorlik tashkiloti tomonidan tekshirilishi shart.
- **Tashabbuskor (ixtiyoriy) audit:** Rahbariyat, aksiyadorlar yoki investorlarning xohishiga ko'ra, korxonaning faoliyatini yoki ma'lum bir moliyaviy operatsiyani ixtiyoriy tekshirish.

2. Tekshirish ob'ektiga ko'ra:

- **Ichki audit:** Korxonaning o'z xodimlari tomonidan ichki nazoratni ta'minlash va risklarni boshqarish maqsadida o'tkaziladigan muntazam tekshiruvlar.

- **Tashqi audit:** Mustaqil va litsenziyalangan auditorlik tashkiloti tomonidan o'tkaziladigan hamda uchinchi shaxslar (investorlar, soliq organlari) uchun mo'ljallangan tekshiruv.

3. Faoliyat yo'nalishi va maqsadiga ko'ra:

- **Moliyaviy audit:** Kompaniyaning moliyaviy hisobotlari to'g'riligini va belgilangan qoidalarga (Xalqaro Moliya Hisoboti Standartlari – XMHS) mosligini baholash.
- **Operatsion (boshqaruv) audit:** Korxonada faoliyatining samaradorligi, mahsuldorligi va ichki biznes jarayonlarining to'g'riligini tahlil qilish.
- **Maxsus audit:** Muayyan maqsadlar (masalan, soliq hisoboti, tender shartlari, qonunbuzarliklarni tekshirish) uchun amalga oshiriladigan tekshiruvlar.

4. Xizmat ko'rsatish shakliga ko'ra:

- **Ishonch bildirish (Assurance) xizmatlari:** Auditor tomonidan ma'lum bir ma'lumotning ishonchliligi yuzasidan xulosa taqdim etish (asosan moliyaviy audit).
- **Turdosh xizmatlar:** Buxgalteriya hisobini yuritishga ko'maklashish, kelishilgan tartibdagi protseduralarni amalga oshirish va moliyaviy ma'lumotlarni tuzishda yordam berish.

Bundan tashqari auditlik nazoratining quyidagi turlari farqlanadi: operatsion audit, moslik auditi va moliyaviy hisobot auditi.

Operatsion audit - iqtisodiy samaradorlik va uning mezonini bo'lgan to'la mehnat unumdorligiga baho berish maqsadida xo'jalik tizimi bo'g'inlari faoliyatini tekshirishni o'z ichiga oladi.

Moslik auditi - yuqori boshqaruv (ma'muriyati) tomonidan belgilangan ko'rsatma va qoidalarni xo'jalik tizimida bajarilishi darajasi ustidan o'tkaziladigan nazorat moslik auditining maqsadini tashkil qiladi.

Moliyaviy hisobot auditi - bu auditning asosiy turi bo'lib, moliyaviy hisobot belgilangan mezonlar asosida tayyorlanganligini aniqlaydi. Belgilangan mezonlar bu asosan umumiy qabul qilingan buxgalteriya shartlaridir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili va natijalar muhokamasi :

XBF jahonning 127 mamlakatida 167 haqiqiy va uyushgan a'zolariga ega bo'lib, o'z saflarida davlat sektori, sanoat, savdo, davlat sektori va ta'lim muassasalarida band bo'lgan ikki yarim million nafar oniniyotdagi buxgalterni birlashtirgan. Jahonda boshqa biron bu buxgalterlar tashkiloti xalqaro miqyosda bunday mavqega ega emas. XIM singari xalqaro darajada keng qo'llab-quvvatlanuvchi professional tashkilotlar esa sanoqlidir.

Shu bois, XBF standartlari o'rnatadigan quyidagi to'rtta mustaqil kengash faoliyatini qo'llab-quvvatlaydigan tuzilmalar va jarayonlarni ta'minlaydi: Xalqaro audit va ishonch bildirish standartlari Kengashi (IAASB), Buxgalterlik ta'limning

xalqaro standartlari bo'yicha Kengash (IAESB), Buxgalterlar uchun xalqaro axloq standartlari bo'yicha Kengash (IESBA) va Davlat sektoridagi buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari bo'yicha Kengash (IPSASB). Ushbu standartlarni o'z ichiga olgan mustaqil kengashlar jamiyat manfaatlarida yuqori sifatli standartlarni ochiq va samarali ishlab chiqilishini ta'minlaydigan, aniq belgilangan, tegishli jarayonga rioya qiladilar. Bu standartlarni belgilash bo'yicha mustaqil kengashlar jamiyat manfaatlarini ifoda etadigan va a'zolari keng jamoatchilik vakillari hisoblanadigan Maslahat guruhlariga egadilar.

Xulosa. Xulosa qilib shuni ta'kidlab o'tsak, XBF tegishli direktivalarni ishlab chiqadi va professional buxgalterlar biznesda ishlashi uchun zarur bo'lgan resurslarni tarqatishga ko'maklashadi. Shuningdek u kichik va o'rta korxonalar hamda kichik va o'rta biznesda band bo'lgan buxgalter-amaliyotchilar (SMP) ga, shuningdek jahon iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydigan, rivojlanayotgan mamlakatlarga tegishli bo'lgan masalalarni shug'ullanadigan guruhlarini ham tashkil etgan.

Bundan ko'rinadiki shu sohada ishlayotgan professional buxgalterlar Qo'mitasi (PAIB) tijorat, sanoat, moliyaviy xizmatlar, ta'lim, davlat va notijorat sektorlarida ishlaydigan butun jahon professional buxgalterlari va XBFning a'zolariga xizmat ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Xalqaro Audit Standartlari (ISA).
2. IFACning Etika Kodeksi.
3. O'zbekiston Respublikasi "Auditoriik faoliyati to'g'risidagi qonun"
4. Uzbekistan Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi 4611-son "Moлиявий хдсobotнинг халқаро стандартларига утиш буйича кушимча чоратадбирлар тугрисида" қарори. <https://lex.uz/docs/4746047>
5. Tashnazarov. S.N. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari: Oliy o'quv yurtlari magistratura mutaxassisliklari uchun darslik. - Toshkent: "IQTISODMOLIYA", 2019. - 584-b.
6. Ergasheva Sh.T., Ibragimov A.K., Rizayev N.K., Ibragimova I.R. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari. O'quv qo'llanma. - T.: TDIU, 2019. - 227 b.
7. WWW. gaap.ru.
8. WWW.cip.com.
9. WWW.aicpa.org.